

PENGELOLAAN EVALUASI PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013 DI SDIT GUNUNG JATI

Ina Magdalena¹, Liana Irma Susanti^{1,*}, Siti Rahmawati¹

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang

*¹lianairmas@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to describe the management of the 2013 curriculum learning evaluation. Types of qualitative research. Research site at SDIT Gunung Jati. Teacher research subjects and fourth-grade students at SDIT Gunung Jati. Interview data collection techniques. Research subjects are teachers who teach the curriculum. Data collection is done through interviews. The steps of data analysis are recording and collecting, reducing, presenting, and verifying. The results of this study indicate those positive teacher perceptions because teachers carry out evaluations well as evidenced by teachers applying authentic assessments in learning which include assessments of affective, cognitive, and psychomotor aspects.

Keywords: *Learning Evaluation, 2013 Curriculum, Primary School*

PENDAHULUAN

Evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau juga program yang dilaksanakan itu sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai (Magdalena & Huliatusna, 2020). Terdapat juga ahli yang mengatakan bahwa arti evaluasi ini ialah suatu kegiatan atau aktivitas mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia, peralatan), yang mana informasi itu akan dipakai untuk bisa menentukan alternatif terbaik didalam membuat keputusan (Abdurrahman, 2017). Evaluasi tersebut sangat dibutuhkan di dalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas

serta juga produktivitas, baik itu dalam lingkup individu, kelompok, atau juga lingkungan kerja.

Menurut Anastasi dalam Idrus L (2019), arti evaluasi ialah suatu proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional tersebut dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan atau aktivitas untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, serta juga terarah dengan berdasarkan tujuan yang jelas. Menurut Rusi dalam Mahirah B. (2017), pengertian evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu, yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik itu dengan secara kuantitatif (pengukuran) atau juga kualitatif (penilaian). Menurut Arikunto (2015), arti evaluasi ini merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan.

Standar evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013, fenomena yang terjadi pada guru di SDIT Gunung Jati masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar evaluasi seperti yang sudah ditentukan dalam Kurikulum 2013. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa guru dalam mengajar masih merasa kesulitan dalam menerapkan standar Kurikulum 2013, baik pada evaluasi kompetensi sikap, evaluasi kompetensi pengetahuan dan evaluasi kompetensi keterampilan.

Perubahan elemen standar isi pada Kurikulum 2013 membuat guru yang selama ini menggunakan evaluasi tradisional harus mengubah evaluasinya menjadi evaluasi autentik berdasarkan tuntutan kurikulum (Agistya & Ofianto, 2020). Evaluasi autentik pada Kurikulum 2013, yaitu pengetahuan melalui evaluasi *output* menjadi berbasis kemampuan melalui evaluasi proses, portofolio dan evaluasi *output* secara utuh dan menyeluruh (Amin, Bain, & Suryadi, 2016).

Evaluasi autentik meskipun sesuai untuk menilai kemampuan siswa terutama pada aspek keterampilannya, tetapi belum semua guru paham tentang cara pelaksanaan evaluasi autentik. Guru menerapkan evaluasi autentik hanya sebatas pemahamannya. Hasil wawancara awal dengan guru SDIT Gunung Jati, mengaku masih mengalami kesulitan memahami kurikulum pendidikan tahun 2013. Kesulitan yang paling banyak dikeluhkan oleh para guru adalah mengenai pemahaman tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Guru kesulitan bagaimana cara mengajarnya dan melakukan evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 aspek afektif di SDIT Gunung Jati. Mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 aspek

kognitif di SDIT Gunung Jati. Mendeskripsikan pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 aspek psikomotorik di SDIT Gunung Jati.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan wawancara, yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obyek atau subyek yang diteliti, yaitu mengenai pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 di SDIT Gunung Jati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang kita dapatkan, guru merencanakan teknik observasi sebagai media untuk evaluasi afektif mata pelajaran. Format evaluasinya berupa lembar observasi yang meliputi lima aspek dalam ranah afektif, yaitu aspek sikap, aspek motivasi, aspek konsep diri, aspek minat dan aspek nilai. Kelima aspek tersebut mempunyai indikator evaluasi sebagai acuan guru dalam menilai afektif peserta didik. Peneliti mendapatkan dokumentasi mengenai perencanaan evaluasi afektif yang berupa lembar observasi evaluasi dalam Kurikulum 2013 di SDIT Gunung Jati.

Lembar observasi ini yang nantinya akan dipergunakan guru dalam menilai aspek afektif peserta didik selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peneliti juga mendapatkan dokumentasi mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tersebut juga telah disiapkan oleh guru di awal semester, bersamaan dengan persiapan format evaluasi yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi aspek afektif.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami dapatkan di SDIT Gunung Jati kelas 3 memperlihatkan bahwa program evaluasi diri yang telah dirancang oleh guru, dan dilakukan oleh siswa. Kegiatan evaluasi dilakukan ketika kegiatan belajar mengajar sudah selesai dilakukan, bisa juga dilakukan di rumah dan dikumpulkan ke guru masing-masing keesokan

harinya. Evaluasi pembuatan jurnal catatan di Kelas 3 SDIT Gunung Jati menyatakan bahwa pada kegiatan awal program berlangsung guru sangat cekatan dalam membuat jurnal tersebut, namun pada kegiatan selanjutnya guru hanya membuat laporan jurnal saat pengecekan berlangsung.

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Almond et al., (2010), Idrus L (2019), & Nuriyah (2014), bahwa dalam melakukan evaluasi belajar harus membuat rubrik evaluasi yang terdiri dari evaluasi proses belajar, evaluasi keterampilan dan evaluasi pemahaman. Yang dikombinasikan menggunakan pengetahuan teknologi dengan begitu diperoleh hasil kemajuan siswa dalam belajar dan meningkatkan kualitas guru untuk belajar mengajar selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan terkait pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 SDIT Gunung Jati. Dari segi persiapan guru melakukan evaluasi sesuai walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencakupi keseluruhan. Harapan dari pemerintah terkait evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menyiapkan siswa yang mampu bersaing

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 di SDIT Gunung Jati dapat disimpulkan bahwa yang terkait pengelolaan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 SDIT Gunung Jati. Dari segi persiapan guru melakukan evaluasi sesuai walaupun masih ada beberapa kegiatan yang belum mencakupi keseluruhan. Harapan dari pemerintah terkait evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menyiapkan siswa yang mampu untuk bersaing.

REFERENSI

- Abdurrahman, J. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai di Kantor Pemerintah. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 151–165. Retrieved from <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/article/download/3366/2358>
- Agistya, A., & Ofianto, O. (2020). Evaluasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Gunung Talang. *Jurnal Halaqah*, 1(3), 344–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3497537>
- Almond, P., Winter, P., Cameto, R., Russell, M., Sato, E., Clarke-Midura, J., ... Lazarus, S. (2010). Technology-Enabled and Universally Designed Assessment: Considering Access in Measuring the Achievement of

- Students with Disabilities—A Foundation for Research. *Journal of Technology, Learning, and Assessment*, 10(5), 1–52. Retrieved from <https://ejournals.bc.edu/index.php/jtla/article/view/1605>
- Amin, N., Bain, B., & Suryadi, A. (2016). Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Sejarah Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Tahun Pelajaran 2015/2016. *IJHE: Indonesian Journal of History Education*, 4(2), 1–6. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/2174>
- Arikunto, S. (2015). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus L. (2019). Evaluasi dalam Proses Pembelajaran. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 920–935. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v9i2.427>
- Magdalena, I., & Huliatusna, Y. (2020). *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*. Jakarta: FKIP UMT Press.
- Mahirah B. (2017). Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa). *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 257–267. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v1i2.4269>
- Nuriyah, N. (2014). Evaluasi Pembelajaran: Sebuah Kajian Teori. *Jurnal Edukesos*, 3(1), 73–86. <https://doi.org/10.1165/rcmb.2013-0411OC>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.